

УДК 343

**ПРОНИКНОВЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

**THE PENETRATION OF TERRORIST IDEAS AND THEIR INFLUENCE ON THE YOUTH
THROUGH THE INTERNET**

**Шевченко С.П.
Shevchenko S.P.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация: В статье изучено современное состояние и проблема открытости и доступности получения практически любой информации, посредством которой молодежь, наряду с полезными знаниями, получает доступ к несущей в себе угрозу для нашего общества информации – идеологии терроризма, продвигаемой извне для расшатывания устоев и уклада нашей жизни. Даны рекомендации по решению этой проблемы.

Abstract: The article examines the current state and problem of openness and accessibility of obtaining virtually any information, through which young people, along with useful knowledge, gain access to information that carries a threat to our society - the ideology of terrorism, promoted from the outside to undermine the foundations and way of life. Recommendations are given for solving this problem.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, терроризм в сети интернет, молодые слои общества, нераспространение идей терроризма, борьба с террором

Key words: terrorism, extremism, terrorism on the Internet, young layers of society, non-proliferation of terrorist ideas, fight against terrorism

Сейчас трудно себе представить жизнь без использования современных технических устройств – гаджетов¹, предназначенных для облегчения и усовершенствования нашего быта. Но вместе с комфортом через эти устройства, посредством сети Интернет, в нашу жизнь проникает информация, несущая опасность для молодежи, не сформировавшей в себя устойчивые взгляды на жизнь и не имеющей достаточного уровня критического мышления.

Информация становится все более доступной и завлекающей своей новизной. Практически все крупные международные террористические структуры умело и широко используют в своих информационно-пропагандистских акциях, ориентированных на молодежь, этот инструмент влияния, учитывая его доступность и популярность в молодежной среде. Кроме террористических организаций, в Сети существует множество сайтов и новостных агентств, разделяющих террористическую идеологию, либо разными формами оказывающих им поддержку. Террористические организации становятся более «умными», так как в эти структуры все чаще вступают специалисты из различных сфер общества, в том числе и молодые программисты, через которых идеи терроризма быстрее проникают в умы молодежи.

Только русскоязычных сайтов, поддерживающих идеи терроризма, насчитываются десятки. Информация, продвигающая эту идеологию, носит агрессивный, наступательный и все более разрастающийся характер. Среди продвигающих идеологию терроризма, появляются и специалисты в области психологии, политтехнологи, социологи. С их помощью терроризм обрывает все более сильной теоретической базой, более продуманными методами воздействия, а также способностью обходить защищенность Интернет-ресурсов.

Немаловажным фактором распространения запрещенной информации является ситуация, когда лица, продвигающие идеи терроризма или непосредственно участвующие в террористических акциях, популярны в Интернете, с достатком выше среднего. Терроризм не только «поумнел», но стал влиять и воздействовать на хорошо обеспеченных, образованных людей нашего общества. Недавний тому пример – трагические события в Республике Дагестан в июне 2024 г., когда совершившие террористический акт лица были далеко не бедными, с определенным положением в обществе гражданами.

¹ Гаджет (англ. Gadget) – приспособление, устройство, также может называться «девайс».

Интернет превратился в мощный инструмент, через который террористические структуры могут эффективно влиять на общественное мнение в России путем воздействия на молодежь и продвигая свою повестку. Специфика Сети обеспечивает такие преимущества, как привязка к определенному местоположению, простота доступа и использования, большая потенциальная аудитория, легкость в передаче информации, контроль за исполнением практически в режиме реального времени, удобство по сбору средств и финансирования, постоянная мутация, усложняющая борьбу специальных служб с террористами.

Это дает возможность формирования местных террористических молодежных ячеек в любой стране мира с дальнейшим удаленным управлением ими. Заккрытие определенных Интернет-ресурсов малоэффективно, в том числе потому, что их место быстро занимают новые, о которых правоохранительным органам еще ничего не известно. К сожалению, кроме самих представителей террористических организаций, есть еще и те, кто является их пособником, сочувствующим, и даже оправдывающим их действия.

Доступность, скорость передачи и дешевизна распространения информации являются преимуществом Интернета в сравнении с телевидением, радиовещанием или печатными изданиями, чем и пользуются представители террористических структур.

Как можно противостоять этому все более разрастающемуся и несущему угрозу для нашего общества явлению?

Следует активно использовать возможности социальных сетей, работая с теми активными пользователями сети Интернет, которые инициативно готовы помогать государству и обществу в информационной борьбе с терроризмом.

Обратить внимание на тех, которые еще «не определились» и не попали под влияние вербовщиков. Регулярный поиск, обобщение и анализ положительного опыта противодействия идеологии терроризма в Сети, чтобы эффективно противостоять его влиянию на наиболее уязвимые категории людей, прежде всего нашу молодежь.

Размещение и обновление материалов с антитеррористическим контентом, ориентирующих на категорическое неприятие идеологических основ экстремизма и терроризма, развенчание и дискредитация установок их идеологов, формулирование контрпропагандистских аргументов, агитационных призывов и лозунгов.

Подбора методик и приемов ведения диалога и полемики с помощью специалистов – политологов, социологов, психологов, историков, религиоведов. В этой работе также необходимо в полной мере использовать возможности патриотически настроенных и популярных в Сети интернет-пользователей, готовых к диалогу и взаимодействию в борьбе с террором. Успех в значительной мере зависит от того, насколько регулярно, наступательно и профессионально ведется работа, кропотливая, сложная и ответственная, результат которой будет виден спустя время. Время покажет, насколько мы были эффективны в этой борьбе.

Источники и литература (References):

1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/
2. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года // URL: https://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=4662
3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2025) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
4. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) // <https://base.garant.ru/12145408/>
5. Безносов Д.С. Правовое сознание и психология терроризма: учебник для направлений бакалавриата "Психология" и "Правоохранительная деятельность". М.: КноРус, 2023. 226 с.
6. Будаев А.М., Антонян Е.А., Барциц А.А. [и др.]. Противодействие экстремистской деятельности: учебное пособие: для обучающихся по образовательным программам по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) / отв. ред. А.М. Будаев. М.: Норма: Инфра-М, 2023. 127 с.
7. Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних // URL: <https://sledcom.ru/news/item/1921268/>
8. Противодействие идеологии терроризма в сети «Интернет» // URL: <https://хортицкий.рф/2019/05/2944>
9. Рарог А.И., Палий В.В. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр")М.: Проспект, 2022. 96 с.